

ESRI-Vol.3. N1. 037

Alternativas críticas andinas para la decolonialidad del proceso educativo en cosmovisiones

Critical andean alternatives for the decoloniality of the educational process in worldviews

Autores:

Aurora Chambi Choque
Universidad Pedagógica
Sucre - Bolivia

auchch13@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-3579-3288>

Autor de correspondencia: *Aurora Chambi Choque*, auchch13@gmail.com

Recepción: 11-abril-2026

Aceptación: 23-abril-2026

Publicación: 09-mayo-2026

Cómo citar este artículo:

Chambi Choque, A. (2026). Alternativas críticas andinas para la decolonialidad del proceso educativo en cosmovisiones. Sage Sphere International Journal, 1-15.

<https://doi.org/10.63688/yjvnsv88>

© 2026; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea correctamente citada.

RESUMEN

La investigación analiza la implementación de alternativas críticas andinas como propuesta pedagógica orientada a la descolonización del proceso enseñanza-aprendizaje en el área curricular de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología dentro del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo en Bolivia. El estudio surge ante la persistencia de metodologías tradicionales centradas en la repetición teórica y desvinculadas de las experiencias culturales y comunitarias de los estudiantes. El objetivo fue explicar de qué manera las prácticas y saberes andinos pueden constituirse en estrategias educativas capaces de fortalecer procesos de aprendizaje contextualizados y críticos. La metodología se desarrolló desde un enfoque cualitativo y decolonial, apoyado en la investigación sociocrítica y la investigación acción. Se utilizaron técnicas como observación participante, entrevistas semiestructuradas, autobiografías educativas y análisis documental. Los resultados evidenciaron que la incorporación de experiencias comunitarias, actividades en espacios agrícolas y dinámicas de diálogo cultural favorecieron la participación activa de los estudiantes, el fortalecimiento de la identidad cultural y la articulación entre teoría y práctica. También se identificó una mayor reflexión crítica sobre la realidad social y comunitaria. Se concluye que las alternativas críticas andinas constituyen una propuesta pedagógica pertinente para transformar prácticas educativas tradicionales y fortalecer una educación contextualizada, participativa y orientada al desarrollo integral de los estudiantes desde una perspectiva decolonial.

Palabras clave: decolonialidad, cosmovisión andina, interculturalidad crítica, aprendizaje comunitario, educación sociocomunitaria.

ABSTRACT

The research analyzes the implementation of Andean critical alternatives as a pedagogical proposal aimed at the decolonization of the teaching-learning process in the curricular area of Worldviews, Philosophy and Psychology within the Productive Socio-Community Educational Model in Bolivia. The study arises from the persistence of traditional methodologies focused on theoretical repetition and detached from the cultural and community experiences of students. The objective was to explain how Andean practices and knowledge can be constituted as educational strategies capable of strengthening contextualized and critical learning processes. The methodology was developed from a qualitative and decolonial approach, supported by socio-critical research and action research. Techniques such as participant observation, semi-structured interviews, educational autobiographies and documentary analysis were used. The results showed that the incorporation of community experiences, activities in agricultural spaces and dynamics of cultural dialogue favored the active participation of students, the strengthening of cultural identity and the articulation between theory and practice. A greater critical reflection on the social and community reality was also identified. It is concluded that the Andean critical alternatives constitute a pertinent pedagogical proposal to transform traditional educational practices and strengthen a contextualized, participatory education oriented to the integral development of students from a decolonial perspective.

Keywords: decoloniality, Andean worldview, critical interculturality, community learning, socio-community education.

1. INTRODUCCIÓN

La transformación de los procesos educativos en América Latina ha generado amplios debates sobre la necesidad de cuestionar los modelos tradicionales de enseñanza construidos desde perspectivas eurocéntricas y homogenizadoras. En este contexto, la educación decolonial emerge como una propuesta crítica orientada a desmontar las estructuras de dominación cultural, epistemológica y política que históricamente han condicionado la formación educativa en los pueblos latinoamericanos (Quijano, 2000). Desde esta perspectiva, la colonialidad del saber ha impuesto formas únicas de comprender la realidad, relegando los conocimientos, cosmovisiones y prácticas culturales de los pueblos originarios a espacios marginales o subordinados.

En Bolivia, el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) plantea una transformación estructural de la educación a partir de la recuperación de saberes ancestrales, la revalorización de la identidad cultural y el fortalecimiento de procesos educativos contextualizados. Este enfoque propone una educación vinculada a la comunidad, al territorio y a las formas de vida de los pueblos originarios, articulando el aprendizaje con las experiencias cotidianas y los principios del Vivir Bien (Ministerio de Educación, 2018). En este sentido, la educación deja de centrarse exclusivamente en la transmisión de contenidos teóricos y se orienta hacia la formación integral y holística del sujeto histórico transformador. La crítica al modelo educativo tradicional también ha sido desarrollada por Freire (1970), quien cuestiona la educación bancaria caracterizada por la repetición mecánica de contenidos y la pasividad del estudiante frente al conocimiento. Para este autor, la educación debe constituirse en un proceso liberador basado en la reflexión crítica de la realidad y en la participación activa de los sujetos en la construcción de su aprendizaje. Esta perspectiva adquiere relevancia en contextos andinos donde los procesos educativos continúan reproduciendo prácticas alejadas de las experiencias culturales y comunitarias de los estudiantes.

Del mismo modo, Mignolo (2007) sostiene que la decolonialidad implica desvincularse de las lógicas de conocimiento impuestas por la modernidad occidental, permitiendo el reconocimiento de epistemologías otras que emergen desde los pueblos históricamente subalternizados. En correspondencia con esta postura, Walsh (2009) afirma que la

interculturalidad crítica no debe limitarse al reconocimiento superficial de la diversidad cultural, sino que debe orientarse hacia la transformación de las relaciones de poder que reproducen desigualdades y exclusiones dentro de los sistemas educativos.

En el caso del área curricular de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología, persisten prácticas pedagógicas centradas en la explicación teórica, la memorización y la repetición de ideas provenientes principalmente de autores occidentales, situación que limita el desarrollo del pensamiento crítico y la articulación entre el conocimiento y la realidad sociocultural de los estudiantes. Esta problemática evidencia una distancia entre los principios del MESP y las prácticas educativas que se desarrollan cotidianamente en el aula, donde aún prevalecen enfoques tradicionales que invisibilizan los saberes comunitarios y las experiencias culturales originarias.

Desde la perspectiva de Dussel (1994), la modernidad construyó una lógica de exclusión que invisibilizó a los pueblos indígenas y sus formas de comprender el mundo. En consecuencia, repensar la educación desde una visión decolonial implica reconocer otras racionalidades, otras formas de aprendizaje y otras maneras de producir conocimiento. En la misma línea, Grosfoguel (2016) plantea la necesidad de superar el extractivismo epistémico que históricamente ha subordinado los saberes locales frente a los paradigmas occidentales dominantes.

Por otra parte, Lara Guzmán (2015) señala que la interculturalidad crítica constituye una apuesta política y pedagógica orientada a construir relaciones educativas más equitativas, basadas en el diálogo horizontal entre culturas y en la recuperación de experiencias situadas. Este planteamiento adquiere especial importancia en contextos andinos, donde la vida comunitaria, la relación con la naturaleza y las prácticas culturales constituyen referentes fundamentales para la construcción del aprendizaje.

Asimismo, Rodríguez Ávila y Pérez Archundia (2026) sostienen que las propuestas educativas decoloniales en América Latina buscan fortalecer procesos formativos orientados a la construcción de ciudadanía crítica, identidad cultural y transformación social. Desde esta perspectiva, la educación no solo debe responder a las necesidades académicas, sino también contribuir al fortalecimiento de las formas propias de organización, pensamiento y convivencia de las comunidades.

En este marco, la presente investigación tiene como objetivo explicar que las alternativas críticas andinas constituyen una propuesta viable para descolonizar los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje en el área curricular de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología. La investigación reflexiona sobre la incorporación de prácticas culturales situadas, saberes comunitarios y experiencias cotidianas como estrategias pedagógicas capaces de fortalecer el pensamiento crítico, la identidad cultural y el desarrollo integral de los estudiantes desde una perspectiva decolonial.

2. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló desde el enfoque decolonial con orientación cualitativa, considerando que este paradigma permite comprender las realidades educativas desde las experiencias, saberes y prácticas socioculturales de los actores involucrados en el proceso formativo. El enfoque asumido buscó cuestionar las estructuras tradicionales de producción del conocimiento y recuperar formas alternativas de comprensión de la realidad desde las cosmovisiones andinas y los saberes comunitarios situados.

El estudio se apoyó en los fundamentos de la investigación sociocrítica y la investigación acción, debido a que no solo pretendió describir una problemática educativa, sino también generar procesos de reflexión y transformación dentro del área curricular de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología. Desde esta perspectiva, el proceso investigativo se desarrolló en interacción permanente con los estudiantes, las prácticas comunitarias y las experiencias culturales vinculadas al contexto altiplánico boliviano.

La población estuvo conformada por estudiantes de educación secundaria pertenecientes a una unidad educativa de la región altiplánica de Bolivia, donde se implementaron estrategias pedagógicas basadas en alternativas críticas andinas articuladas al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. La selección de los participantes se realizó mediante criterios de pertinencia y participación activa en las actividades pedagógicas desarrolladas durante el proceso investigativo.

El diseño metodológico incorporó elementos de la investigación decolonial orientados a recuperar la memoria cultural, las experiencias comunitarias y las formas propias de aprendizaje de los pueblos originarios. En este sentido, la investigación tomó como referencia las propuestas de Quijano (2000) y Walsh (2009), quienes sostienen la necesidad de construir

procesos educativos y de producción de conocimiento desde perspectivas no subordinadas al pensamiento eurocéntrico. Del mismo modo, se consideraron los aportes de Freire (1970) respecto a la educación liberadora y la reflexión crítica de la realidad como fundamento del aprendizaje transformador.

Para la recolección de información se utilizaron técnicas cualitativas orientadas a comprender las experiencias y significados construidos por los estudiantes durante la implementación de las alternativas críticas andinas. Entre las principales técnicas empleadas se encuentran la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, las autobiografías educativas y las bitácoras de campo. Estas herramientas permitieron registrar percepciones, reflexiones, prácticas culturales y formas de interacción desarrolladas en el proceso educativo.

Se empleó el análisis documental para revisar textos relacionados con decolonialidad, interculturalidad crítica, educación comunitaria y cosmovisiones andinas, permitiendo construir el sustento teórico de la investigación. Este proceso facilitó la articulación entre los referentes epistemológicos del pensamiento decolonial latinoamericano y las experiencias pedagógicas desarrolladas en el contexto educativo estudiado.

Las estrategias pedagógicas implementadas estuvieron relacionadas con actividades comunitarias, experiencias prácticas en espacios agrícolas, diálogos colectivos, uso de elementos simbólicos de la cultura andina y dinámicas de reflexión crítica vinculadas a la vida cotidiana de los estudiantes. Estas acciones permitieron fortalecer procesos de aprendizaje contextualizados, participativos y orientados al desarrollo del pensamiento crítico y la identidad cultural.

El análisis de la información se realizó mediante un proceso interpretativo y categorial, identificando ideas recurrentes, percepciones, experiencias y transformaciones observadas durante el desarrollo de las actividades educativas. Posteriormente, los resultados fueron organizados en categorías de análisis vinculadas a la decolonialidad educativa, la participación comunitaria, el aprendizaje situado y la recuperación de saberes ancestrales.

3. RESULTADOS

La implementación de alternativas críticas andinas dentro del área curricular de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología permitió evidenciar transformaciones significativas en la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estuvieron

orientadas a relacionar el aprendizaje con la experiencia cotidiana, la vida comunitaria y los saberes culturales propios del contexto altiplánico boliviano. Este proceso favoreció una participación más activa de los estudiantes y fortaleció la reflexión crítica sobre su realidad social y cultural.

Una de las principales estrategias aplicadas fue la utilización de la chakra como espacio pedagógico y de reflexión filosófica. El trabajo desarrollado en espacios agrícolas permitió que los estudiantes relacionaran contenidos curriculares con prácticas comunitarias vinculadas al trabajo colectivo, la reciprocidad y la relación con la naturaleza. Durante las actividades, los participantes expresaron que el aprendizaje fuera del aula generaba mayor comprensión de los contenidos debido a que podían observar, experimentar y reflexionar desde situaciones reales de su entorno.

En las observaciones realizadas se identificó que los estudiantes mostraron mayor interés y participación en actividades prácticas relacionadas con experiencias culturales propias de su comunidad. Las discusiones desarrolladas durante las jornadas de trabajo permitieron construir espacios de diálogo horizontal donde los estudiantes compartieron conocimientos familiares, relatos comunitarios y experiencias vinculadas a las formas tradicionales de aprendizaje.

Tabla 1

Participación y percepción estudiantil durante la implementación de alternativas críticas andinas

Categorías observadas	Resultados identificados
Participación estudiantil	Incremento de participación activa en actividades comunitarias y reflexivas
Relación teoría-práctica	Comprensión de contenidos a partir de experiencias cotidianas
Interacción grupal	Mayor diálogo e intercambio de saberes entre estudiantes
Reflexión crítica	Análisis de problemáticas sociales desde la experiencia comunitaria
Identidad cultural	Revalorización de prácticas, símbolos y conocimientos andinos

Nota. Elaboración propia a partir de los registros de observación y entrevistas aplicadas durante el proceso investigativo.

Los estudiantes manifestaron que las actividades desarrolladas en espacios abiertos favorecieron procesos de aprendizaje más significativos en comparación con las clases expositivas tradicionales. Expresiones como “aprendemos viendo y haciendo”, “la tierra también enseña” o “entendemos mejor cuando hablamos de nuestra realidad” reflejaron una percepción positiva respecto a la incorporación de estrategias pedagógicas vinculadas a la cultura y la experiencia comunitaria.

Otra de las estrategias aplicadas fue el uso de elementos simbólicos de la cultura andina, como los quipus y representaciones comunitarias, para fortalecer procesos de análisis, memoria y organización de ideas. Estas actividades permitieron promover formas creativas de registrar conocimientos y reflexionar sobre las relaciones sociales, el trabajo colectivo y la convivencia comunitaria. En este proceso se observó una disminución de la dependencia exclusiva del cuaderno y la repetición memorística, promoviendo prácticas educativas más participativas y contextualizadas.

La aplicación de entrevistas y autobiografías educativas permitió identificar cambios en la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje de la filosofía y las cosmovisiones. Antes de la implementación de las estrategias decoloniales, varios participantes consideraban que la asignatura era excesivamente teórica y difícil de comprender. Después del proceso pedagógico, los estudiantes señalaron que los contenidos lograron mayor sentido cuando se relacionaron con experiencias culturales, relatos familiares y problemáticas de la comunidad.

Tabla 2

Transformaciones observadas en el proceso enseñanza-aprendizaje

Aspectos del proceso educativo	Situación inicial	Situación posterior
Metodología de enseñanza	Predominio de explicación teórica y repetición	Aprendizaje práctico y participativo
Rol del estudiante	Participación limitada	Participación activa y reflexiva
Relación con la cultura	Escasa incorporación de saberes locales	Integración de prácticas y cosmovisiones andinas

Aspectos del proceso educativo	Situación inicial	Situación posterior
Producción de conocimientos Espacios de aprendizaje	Reproducción de contenidos Aula tradicional	Construcción colectiva y contextualizada Comunidad, chakra y espacios culturales

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas, observaciones y registros de campo.

Los resultados obtenidos también evidenciaron que la incorporación de prácticas comunitarias fortaleció la convivencia y el sentido de pertenencia cultural entre los estudiantes. Las actividades colectivas promovieron el respeto por las opiniones de los compañeros y permitieron generar procesos de aprendizaje colaborativo basados en el diálogo y la reciprocidad.

De igual manera, se identificaron algunas dificultades durante la implementación de las estrategias pedagógicas. Algunos estudiantes presentaron inicialmente resistencia a participar en actividades fuera del aula debido a la costumbre de metodologías tradicionales centradas en la memorización y la explicación docente. También se observó la necesidad de fortalecer procesos de orientación y acompañamiento para desarrollar habilidades de análisis crítico y argumentación reflexiva en espacios comunitarios.

Los resultados permiten afirmar que las alternativas críticas andinas constituyen estrategias pedagógicas capaces de transformar los procesos educativos tradicionales, favoreciendo aprendizajes contextualizados, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo del pensamiento crítico desde experiencias situadas en la realidad de los estudiantes.

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten comprender que la implementación de alternativas críticas andinas dentro del proceso educativo constituye una posibilidad concreta para cuestionar las estructuras tradicionales de enseñanza que históricamente han reproducido formas homogéneas de aprendizaje y subordinación cultural. La experiencia desarrollada evidencia que los estudiantes logran construir aprendizajes más significativos cuando los contenidos curriculares se relacionan con su realidad cotidiana, sus prácticas comunitarias y sus formas propias de comprender el mundo.

Desde la perspectiva de Bautista (2013), la descolonización implica transformar las estructuras de pensamiento que sostienen relaciones de dominación cultural y epistemológica. En este sentido, las actividades pedagógicas desarrolladas permitieron romper parcialmente con prácticas educativas centradas exclusivamente en la repetición teórica y promover procesos de aprendizaje vinculados con la experiencia, la reflexión y la participación colectiva. El trabajo en la chakra, la utilización de símbolos culturales y el diálogo comunitario permitieron reconfigurar el rol del estudiante dentro del proceso educativo, pasando de una posición pasiva a una participación más crítica y reflexiva.

La experiencia investigativa también coincide con lo planteado por Rivera Cusicanqui (2010), quien sostiene que las prácticas descolonizadoras deben surgir desde la experiencia histórica y cultural de los pueblos, evitando reproducir discursos abstractos desvinculados de la realidad. En el desarrollo de las actividades se observó que los estudiantes comprendían con mayor profundidad los contenidos filosóficos cuando estos se relacionaban con experiencias vividas dentro de la comunidad, el trabajo agrícola y las relaciones sociales cotidianas.

En relación con la construcción del aprendizaje desde contextos situados, Mato (2009) señala que la educación intercultural debe fortalecer procesos de diálogo entre conocimientos diversos sin establecer jerarquías entre saberes occidentales y conocimientos originarios. Los resultados muestran que las estrategias implementadas favorecieron espacios de intercambio donde los estudiantes compartieron relatos familiares, experiencias culturales y formas comunitarias de interpretación de la realidad, fortaleciendo la valoración de los saberes locales dentro del aula.

Otro aspecto relevante identificado en la investigación fue el fortalecimiento de la identidad cultural y el sentido de pertenencia comunitaria. En este punto, Sichra (2013) sostiene que las prácticas educativas interculturales contribuyen a revitalizar elementos culturales y lingüísticos históricamente invisibilizados por los sistemas educativos tradicionales. La incorporación de prácticas comunitarias y referentes culturales andinos permitió que los estudiantes reconocieran el valor de sus conocimientos y experiencias dentro del proceso formativo.

Los hallazgos también permiten reflexionar sobre la importancia de construir procesos educativos vinculados a la realidad y a las necesidades del contexto social.

Rodríguez (2022) menciona que la interculturalidad crítica no debe limitarse a incorporar contenidos culturales de manera superficial, sino generar transformaciones reales en las relaciones educativas y en las formas de producción del conocimiento. Desde esta perspectiva, las alternativas críticas andinas implementadas lograron superar parcialmente la lógica tradicional del aula al integrar espacios comunitarios, experiencias culturales y dinámicas participativas como parte central del aprendizaje.

En el plano filosófico y existencial, las experiencias desarrolladas muestran que el aprendizaje adquiere mayor significado cuando se conecta con la vida cotidiana y las experiencias personales de los estudiantes. Frankl (1991) sostiene que la construcción de sentido constituye una dimensión fundamental del desarrollo humano, aspecto que pudo evidenciarse cuando los estudiantes relacionaron los contenidos filosóficos con sus vivencias, problemáticas sociales y formas de convivencia comunitaria. Este proceso favoreció una participación más comprometida y una mayor disposición para reflexionar críticamente sobre su realidad.

Por otra parte, Popper (2002) plantea que el conocimiento debe construirse desde la crítica y la constante problematización de las ideas establecidas. En la investigación, el diálogo colectivo y las actividades prácticas permitieron generar espacios donde los estudiantes cuestionaron no solo contenidos teóricos, sino también prácticas sociales y educativas naturalizadas dentro de su entorno. Este aspecto fortaleció el desarrollo de capacidades reflexivas y críticas orientadas a comprender la realidad desde diferentes perspectivas.

Los resultados obtenidos también muestran correspondencia con los lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo planteados por el Ministerio de Educación (2018), particularmente en relación con la formación integral, la articulación entre escuela y comunidad, y la recuperación de saberes ancestrales como parte del proceso educativo. Sin embargo, la investigación evidencia que aún persisten limitaciones derivadas de la permanencia de metodologías tradicionales y de la dificultad para consolidar plenamente prácticas pedagógicas decoloniales dentro del sistema educativo.

Las experiencias desarrolladas permiten afirmar que las alternativas críticas andinas representan una propuesta pedagógica orientada a fortalecer el pensamiento crítico, la identidad cultural y la construcción colectiva del conocimiento. La incorporación de prácticas comunitarias, experiencias situadas y formas propias de aprendizaje posibilita

avanzar hacia procesos educativos más contextualizados y coherentes con las realidades socioculturales de los estudiantes del contexto andino.

5. CONCLUSIÓN

La investigación permitió comprender que las alternativas críticas andinas constituyen una propuesta pedagógica pertinente para contribuir a la descolonización del proceso enseñanza-aprendizaje en el área curricular de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología. La incorporación de prácticas comunitarias, experiencias culturales y formas de aprendizaje vinculadas a la realidad cotidiana favoreció procesos educativos más participativos, reflexivos y contextualizados.

La implementación de estrategias pedagógicas desarrolladas en espacios comunitarios y culturales permitió transformar parcialmente las dinámicas tradicionales del aula centradas en la repetición memorística y la transmisión vertical de contenidos. Los estudiantes lograron establecer relaciones más significativas entre teoría y práctica, fortaleciendo la comprensión crítica de su realidad social, cultural y comunitaria.

Los resultados evidenciaron que el aprendizaje adquiere mayor relevancia cuando se articula con las experiencias de vida, la identidad cultural y las prácticas colectivas de los estudiantes. El trabajo en la chakra, el uso de símbolos culturales y las dinámicas de diálogo comunitario favorecieron la participación activa, el intercambio de saberes y la construcción colectiva del conocimiento desde perspectivas situadas en el contexto andino.

La investigación también permitió identificar que las prácticas educativas decoloniales fortalecen el reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales como parte legítima de los procesos formativos. La recuperación de experiencias culturales propias contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural y del sentido de pertenencia comunitaria dentro del proceso educativo.

De igual manera, se evidenció que todavía persisten dificultades relacionadas con la permanencia de metodologías tradicionales y con la resistencia inicial de algunos estudiantes a participar en dinámicas pedagógicas alejadas del modelo convencional. Esta situación demuestra la necesidad de continuar fortaleciendo procesos de formación docente orientados a la implementación de metodologías críticas, participativas y culturalmente contextualizadas.

La experiencia investigativa permitió concluir que la articulación entre educación, comunidad y cosmovisión andina representa un aporte significativo para la construcción de propuestas pedagógicas orientadas al desarrollo integral y holístico de los estudiantes. Las alternativas críticas andinas no solo fortalecen el aprendizaje académico, sino que también promueven la reflexión ética, la participación comunitaria y la formación de sujetos críticos comprometidos con la transformación de su realidad.

En consecuencia, avanzar hacia una educación decolonial implica reconocer la diversidad de formas de producir conocimiento y valorar las prácticas culturales de los pueblos originarios como referentes fundamentales para la transformación educativa en contextos latinoamericanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bautista, R. (2013). *La descolonización de la política*. Plural Editores.
<https://rebellion.org/docs/178705.pdf>
- Dussel, E. (1994). *1492: El encubrimiento del otro*. Plural Editores.
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120215114130/1492.pdf>
- Frankl, V. E. (1991). *El hombre en busca de sentido*. Herder.
https://www.academia.edu/43307764/El_hombre_en_busca_de_sentido_Viktor_Frankl
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
<https://fhcv.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/freire-pedagogia-del-oprimido.pdf>
- Grosfoguel, R. (2016). Del “extractivismo económico” al “extractivismo epistémico”. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo*, 1(4), 33–45.
<https://doi.org/10.15304/ricd.1.4.3295>
- Lara Guzmán, G. (2015). Interculturalidad crítica y educación: Un encuentro y una apuesta. *Revista Colombiana de Educación*, (69), 223–245.
https://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162015000200011

- Mato, D. (2009). Educación superior, colaboración intercultural y desarrollo sostenible/buen vivir. *Revista ISEES*, 4, 15–37.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3777474>
- Mignolo, W. D. (2007). Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality. *Cultural Studies*, 21(2–3), 449–514.
<https://doi.org/10.1080/09502380601162647>
- Ministerio de Educación. (2018). *Cosmovisiones, filosofía y psicología*. Estado Plurinacional de Bolivia.
https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veaye/dgsc/CFP_5TO_SECUNDARIA.pdf
- Popper, K. (2002). *La lógica de la investigación científica*. Tecnos.
https://monoskop.org/images/0/04/Popper_Karl_La_logica_de_la_investigacion_cientifica.pdf
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. CLACSO.
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta, Limón.
<https://tintalimon.com.ar/public/tsm/1/chixinakax-utxiwa.pdf>
- Rodríguez Ávila, S. J., & Pérez Archundia, E. (2026). Cátedra de la Paz y ciudadanía mundial: desafíos de una educación decolonial en América Latina. *GADE: Revista Científica*, 6(1), 502–524.
<https://doi.org/10.63549/rg.v6i1.797>
- Rodríguez, A. B. (2022). Interculturalidad crítica y crítica del interculturalismo. *LiminaR*, 20(1).
<https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.905>
- Sichra, I. (2013). *Políticas lingüísticas y educación intercultural bilingüe en Bolivia*. FUNPROEIB, Andes.
https://bvvirtual.proeibandes.org/bvvirtual/docs/libro_politicas_linguisticas.pdf
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Universidad Andina Simón Bolívar.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3764>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.

FINANCIAMIENTO

Los autores no recibieron financiamiento para el desarrollo de esta investigación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Nombres de autores e iniciales: Aurora Chambi Choque (ACHCH).

1. Conceptualización: (ACHCH)
2. Curación de datos: (ACHCH)
3. Análisis formal: (ACHCH)
4. Adquisición de fondos: (ACHCH)
5. Investigación: (ACHCH)
6. Metodología: (ACHCH)
7. Administración del proyecto: (ACHCH)
8. Recursos: (ACHCH)
9. Software: (ACHCH)
10. Supervisión: (ACHCH)
11. Validación: (ACHCH)
12. Visualización: (ACHCH)
13. Redacción – Borrador original: (ACHCH)
14. Redacción – Revisión y edición: (ACHCH)

